

Declaração de Uso de IA (Inteligência Artificial)

Em caso de utilização de IA: Descrever qual foi o tipo de Inteligência Artificial usada (AI ou AI-assisted technology) e detalhar o tipo de formulação feita para obtenção do resultado.

1- Houve utilização de IA durante a conceitualização do estudo?

Não

2- Houve utilização de IA no processo metodológico?

Não

3- Houve utilização de IA durante a coleta e/ou interpretação dos dados?

Não

4- Houve utilização de IA em alguma etapa de elaboração do manuscrito (redação, revisão, tradução, etc.)?

Sim, apenas na tradução do Título e do resumo. Do português para o Inglês, via ChatGPT.